

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГОРБАТЕНКО Ю.В.,
старший преподаватель кафедры
финансов и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложено в общем виде понятие экономической устойчивости предприятия, систематизированы факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на его функционирование. Обобщены основные методы диагностики стратегического потенциала хозяйствующего субъекта, выявлены общие и стратегические принципы управления экономической устойчивостью. Предложен организационно-экономический механизм обеспечения экономической устойчивости предприятия. Разработаны рекомендации по повышению эффективности управления экономической устойчивостью предприятия.

Ключевые слова: финансовое состояние, экономическая устойчивость, риск-менеджмент, стратегическое управление, экономический потенциал, организационный механизм.

THE IMPROVEMENT OF CORPORATE ECONOMIC STABILITY MANAGEMENT SYSTEM

HORBATENKO Y.V.
senior lecturer of the Department of
Finance and banking,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article proposes in general terms the concept of economic sustainability of an enterprise, systematizes the factors of the external and internal environment that affect its functioning. The main methods of diagnosing the strategic potential of an economic entity are summarized, the general and strategic principles of economic sustainability management are revealed. An organizational and economic mechanism for ensuring the economic sustainability of the enterprise is proposed. Recommendations have been developed to improve the efficiency of managing the economic sustainability of an enterprise.

Keywords: financial condition, economic stability, risk management, strategic management, economic potential, organizational mechanism.

Постановка задачи. Выявление факторов, влияющих на экономическую устойчивость предприятия, их систематизация. Анализ методов диагностики стратегического потенциала предприятия и выявление структуры функций стратегического

управления экономической устойчивостью. Разработка предложений по построению организационно-экономического механизма управления экономической устойчивостью предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы управления экономической устойчивостью предприятия исследовали такие ведущие зарубежные и российские ученые, как И. Ансофф, Г.Л. Багиев, М.И. Баканов, И.И. Мазурова, В.С. Кабаков, А.Б. Крутик, К. Макконел, С.Н. Никешин, Н.Н. Погостинская, В.М. Родионова, Р.С. Сайфулин, Д.В. Соколов, И.М. Сыроежин, В.В. Томилов, А. Томпсон, М.А. Федотова, Д. Формби, А.Д. Шеремет, К. Эклунд и др. Исследования практики стратегического управления предприятием можно найти в работах: К.А. Бармуты, Н.С. Васина, Е.Б. Герасимовой, М.В. Мельника, Э.Р. Мисхожева, К.А. Стариковой и др.

Актуальность. В современных условиях хозяйствования на деятельность предприятия влияет ряд факторов, обусловленных макроэкономической нестабильностью – изменчивостью экономической, социальной и политической ситуации в стране и мире, а также усилением рыночной конкуренции. Однако экономическая устойчивость предприятий является основой развития хозяйственной системы государства, обеспечения ее качественного подъема. Следовательно, необходимо обеспечить в краткосрочной и долгосрочной перспективе экономическую устойчивость хозяйствующих субъектов, минимизировать влияние негативных внутренних и внешних факторов. Практика показывает, что традиционные методы стратегического управления не способны решить эти задачи в полной мере, что диктует необходимость разработки современных стратегических подходов к управлению экономической устойчивостью предприятия, грамотного планирования деятельности организации и проведения стратегического анализа.

Цель статьи. Целью исследования является выявление на основе анализа внутренней и внешней среды актуальных методов стратегического управления и формирование механизма их интеграции для повышения степени эффективности использования данных методов на отечественных предприятиях.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время в научной литературе представлены многочисленные подходы к определению сущности экономической категории

«экономическая устойчивость предприятия».

Так, по мнению П.В. Окладского под экономической устойчивостью следует понимать «динамическое соответствие параметров состояния предприятия состоянию внешней и внутренней среды, которое обеспечивает его функционирование в условиях возмущающих воздействий с максимальной эффективностью» [1, с.178].

В свою очередь В.И. Рошин рассматривает экономическую устойчивость как «такое состояние динамического развития хозяйствующего субъекта, когда характеризующие его социально-экономические параметры при любых возмущениях внешней и внутренней среды сохраняют положение экономического равновесия на том или ином уровне» [2, с.9].

По мнению таких отечественных ученых-экономистов, как М.И. Баканов [3] и А.Д. Шеремет [4] экономическая устойчивость является индикатором уровня грамотности и эффективности размещения и использования финансовых средств предприятия. По их мнению, уровень такой устойчивости проявляется в уровне платежеспособности предприятия, то есть в способности в срок удовлетворять платежные требования поставщиков и кредиторов в рамках заключенных договоров, вносить платежи в бюджет и не задерживать выплату заработной платы работникам.

Таким образом, экономическая устойчивость отражает баланс доходов и расходов, средств и источников их формирования и является внутренней стороной финансового состояния предприятия, в то время как платежеспособность имеет внешнее проявление. В общем виде под экономической устойчивостью, на наш взгляд, следует понимать такое состояние предприятия, при котором по результатам хозяйственной деятельности обеспечено получение определенного экономического эффекта как в текущем, так и перспективном периоде.

Следует отметить, что любое предприятие является открытой системой и находится в процессе постоянного взаимодействия с внешним миром, в связи с чем обязано принимать во внимание факторы внешней среды, приспосабливаться к ним для сохранения высокой эффективности и дальнейшего развития. При этом окружающая среда характеризуется такими параметрами, как неопределенность (недостаток и недостоверность информации), сложность (количество и вариативность факторов влияния) и

подвижность (скорость изменения факторов внешней среды). Кроме того, каждое предприятие существует также в функциональной (или внутренней) среде – условиях и факторах, оказывающих влияние на функционирование предприятия, его работоспособность, и приводящих к принятию решений, направленных на управление ими или адаптацию к ним.

Система факторов внутренней и внешней среды приведена на рис. 1.

Рис. 1. Факторы внутренней и внешней среды, оказывающие влияние на функционирование предприятия

Как видно из рисунка, ко внутренней среде предприятия можно отнести механизм управления, применяемый для

оптимизации производственной, технической или научной деятельности организации. И при изучении внутренней среды необходимо рассматривать структуру предприятия в целом, охватывая все его подразделения вне зависимости от их местоположения и вида деятельности.

Процесс изучения внутренней среды позволяет руководящему звену предприятия своевременно проводить оценку его ресурсов и производственных и финансовых возможностей. Информация о сильных и слабых сторонах позволяет руководству предприятия пресечь возникновение потенциальных проблемных ситуаций, принять соответствующую стратегию развития.

В процессе своей деятельности каждое предприятие само решает, какие из факторов оказывают наибольшее влияние на его функционирование и какие следует учесть в его работе. При этом, как сказано выше, предприятию необходимо провести диагностику своего потенциала для выявления возможных стратегий развития. Однако, несмотря на важность данной процедуры, не существует единого метода или алгоритма проведения диагностики.

Наиболее распространенными и предлагаемыми в научной литературе [5; 6, с.5] методами диагностики стратегического потенциала предприятия являются:

1. SWOT-анализ, позволяющий провести оценку сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей для предприятия. Данный метод диагностики позволяет получить представление о стратегическом потенциале и возможностях его реализации с учетом влияния внешней среды, не собирая исчерпывающую информацию об организации и не используя дорогостоящие маркетинговые исследования. Он дает возможность совместить актуальную информацию и субъективные ожидания менеджеров-планировщиков. Данный метод не требует особой квалификации или использования специального инструментария, но требует от руководства систематизировать и анализировать составляющие стратегического потенциала предприятия.

2. Бенчмаркинг (эталонное сравнение), сущность которого заключается в сравнении предприятий по различным параметрам эффективности. Он подразумевает тщательное изучение производительности предприятия, качества его работы и стоимости выпускаемой продукции и самого предприятия и сопоставление с показателями других предприятий. При этом бенчмаркинг имеет

три методики применения [7, с.5]: образцовая практика (сопоставление эффективности работы подразделений в рамках предприятия), относительная позиция по издержкам (анализ каждого элемента структуры затрат предприятия с аналогичными показателями предприятия-конкурента), наилучшая родственная практика (сопоставление сотрудничающих предприятий). Данный метод достаточно трудоемкий и затратный, но позволяет получить хорошее представление не только о структуре стратегического потенциала предприятия, но и о тенденции развития его отдельных составляющих.

3. Анализ стрейкхолдеров (отдельных лиц и групп, заинтересованных в успехе предприятия), который предполагает выявление ключевых акционеров, инвесторов, поставщиков, дистрибьюторов, кредиторов и прочих заинтересованных лиц, а также выстраивание с ними долговременных отношений на основе взаимной выгоды. Стратегия взаимодействия со стрейкхолдерами предполагает установление партнерских связей и защиту предприятия от неопределенности и части факторов внешней среды посредством стабилизации и прогнозирования ее воздействий.

4. Анализ цепочки создания ценностей, суть которого состоит в определении процессов, вносящих максимальный вклад в создание потребительной стоимости или ценности продукта для потребителя.

5. Анализ навыков, подразумевающий оценку навыков персонала, качества человеческих ресурсов организации, в том числе состава и навыков команды высшего руководства и уровня квалификации исполнителей.

6. Анализ гибкости, то есть способности предприятия при столкновении с новой непредвиденной ситуацией быстро изменить тактику поведения во внутренней и внешней среде. В результате такого анализа можно предпринять меры по увеличению гибкости в критических для стратегического потенциала предприятия направлениях деятельности.

Перечисленные методы диагностики стратегического потенциала предприятия являются одновременно и методами управления его стратегическими возможностями, поскольку позволяют выявить стратегический потенциал, определить его состав и структуру, определить направления действий руководства и менеджеров предприятия по укреплению и развитию

стратегического потенциала, а также выявить их возможности и предотвратить нерациональные траты ресурсов в попытках достичь нереалистичных целей.

Таким образом, для построения на предприятии эффективной системы анализа факторов влияния необходимо решить ряд задач, среди которых:

- определение направлений анализа деятельности предприятия;
- сбор данных по основным факторам внешней и внутренней среды предприятия, определение возможностей и угроз со стороны внешних факторов, а также сильных и слабых сторон самой организации;
- создание информационной системы, использование которой позволит получить быстрый доступ к данным по рассматриваемым показателям;
- выявление на основе полученных данных возможных стратегий развития предприятия.

Стратегическое управление экономической устойчивостью предприятия должно основываться на общих и специфических принципах. К общим принципам можно отнести такие принципы, как: комплексный характер принятия управленческих решений; системность и гибкость управления экономической устойчивостью; оптимальность выбора стратегии на базе альтернативных вариантов; рациональность использования всех видов ресурсов предприятия; согласованность планов на различных хозяйственных уровнях и обоснованность направлений и объемов использования финансовых ресурсов; научность и инновационность методов управления, то есть внедрение новейших методов, инструментов и механизмов управления экономической устойчивостью предприятия.

К специфическим принципам стратегического управления экономической устойчивости относят: учет рисков деятельности предприятия в управлении экономической устойчивостью; ориентация на цели стратегического развития предприятия; направленность управления на предотвращение снижения достигнутого уровня экономической устойчивости предприятия, динамичность управления ей.

При этом можно выделить пять основных функций стратегического управления:

1. Организационная, подразумевающая оптимизацию организационной структуры управления экономической устойчивостью предприятия, повышение эффективности выполнения поставленных задач структурными подразделениями, рациональное распределение обязанностей между субъектами управления экономической устойчивостью предприятия.

2. Аналитическая, включающая диагностику экономической устойчивости, оценку влияния внутренних и внешних факторов на ее уровень, выявление резервов его повышения, прогнозирование на будущие периоды.

3. Плановая, состоящая из разработки и обосновании мероприятий, нацеленных на обеспечение необходимого уровня экономической устойчивости в долгосрочном периоде и предотвращение рисков его снижения под влиянием негативных факторов внешней и внутренней среды.

4. Регулирующая, в рамках которой осуществляется оптимизация взаимосвязи стратегического управления экономической устойчивостью предприятия с общей стратегией его развития.

5. Контролирующая, то есть контроль эффективности реализации стратегических решений в системе управления экономической устойчивостью, контроль выполнения плановых показателей уровня экономической устойчивости и ее составных элементов.

Управление экономической устойчивостью хозяйствующего субъекта осуществляется с применением административных, экономических, организационных, технических, социальных, психологических, институциональных методов, методов управления инфраструктурой и экономическими рисками. При этом используются инструменты, объединяемые в группы по признакам содержания (экономические, организационно-технологические, аналитические и т.п.), временных характеристик (превентивного и реактивного характера), направления воздействия (прямые и косвенные).

Достижение высокой эффективности управления экономической устойчивостью предприятия зависит от комплексности и полноты реализации заданной стратегии, согласованности и взаимосвязи между всеми элементами системы управления, адекватности используемых методов и инструментов

для оценки уровня экономической устойчивости и диагностики негативных воздействий.

Таким образом, для эффективной системы обеспечения экономической устойчивости предприятия необходимо построение организационно-экономического механизма, включающего:

- нормативно правовое обеспечение – законодательные акты, положения и нормативы, регламентирующие деятельность предприятия;

- финансовое обеспечение – поиск резервов увеличения собственных финансовых ресурсов предприятия и источников привлечения заемных;

- организационное обеспечение – построение структуры управления экономической устойчивостью предприятия;

- информационное обеспечение – анализ данных отчетности предприятия, его бухгалтерского, управленческого и статистического учета;

- кадровое обеспечение – подбор, подготовка, переподготовка, профессиональный рост персонала, его стимулирование и мотивация.

Данный механизм является открытой, динамичной системой, которая учитывает влияние факторов внешней и внутренней среды на уровне экономической устойчивости предприятия, опирается на стратегическое управление и направлена на достижение целей его устойчивого развития.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Для повышения эффективности управления экономической устойчивостью предприятия вне зависимости от степени зрелости их стратегического менеджмента необходимо использование методов диагностики стратегического потенциала предприятия не в чистом, а интегрированном виде, что позволит:

- ускорить внедрение сбалансированной системы показателей на предприятии благодаря сокращению времени выявления ошибок, допущенных при разработке стратегических целей и показателей в разрезе соответствующих перспектив;

- нивелировать необходимость использования специфического программного обеспечения, что делает метод доступным для предприятий с различным уровнем автоматизации.

Формирование стратегических направлений обеспечения

экономической устойчивости предприятия должно осуществляться на основе выбора вариантов использования ограниченных ресурсов, которые в долгосрочной перспективе будут способствовать сокращению потерь предприятия, росту его способности компенсировать негативные влияния факторов внешней и внутренней среды.

Список использованных источников

1. Окладский А.В. Соотношение понятий экономической несостоятельности и устойчивости предприятий / А.В. Окладский // Лесной журнал. – 2000. – №5-6. – С.176-180.
2. Роцин В.И. Экономическая устойчивость предприятий и реализация их экономических интересов: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Чебоксары, 2000. – 19 с.
3. Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 521 с.
4. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА–М., 2017. – 367 с.
5. Дженстер П. Анализ сильных и слабых сторон компании / П. Дженстер, Д. Хасси. – М.: ИНФРА–М., 2003. – 235 с.
6. Риддинг К. Стратегическое бизнес-планирование К. Риддинг. – Днепропетровск, 2005. – 450 с.
7. Comm C. A Paradigm for Benchmarking Lean Initiatives for Quality Improvement // Benchmarking: an International Journal. – 2000. – Vol. 07. – No 2.

УДК 336.153
DOI

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПУБЛИЧНЫХ ДОХОДОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАТИВНЫХ СТРАН

ГРАДИНАРОВА А.А.,
канд. экон. наук, доцент, докторант,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведен анализ наполнения национальных бюджетов федеративных стран за период 2016-2020 гг., дана оценка их публичных доходов, определены сходства и различия в структурах бюджетов. Проведен кластерный анализ публичных доходов некоторых стран по признаку бюджетной структуры. Выявлены закономерности и тенденции в наполнении национальных бюджетов за анализируемый период, что в